

PARA EL ESTUDIO DEL METODO PSICOSOCIAL DE P. FREIRE

Por el prof. ROLANDO LADINO

El profesor de Filosofía Rolando Ladino nos ha enviado la siguiente colaboración, originada en un seminario sobre Metodología Especial de Adultos, que tuvo lugar en la Escuela de Educación de la Universidad Católica de Santiago. El seminario constató que instituciones que imparten educación de adultos, como Indap, Ictra, Inacsp, Duoc, además del Ministerio de Educación, utilizan de una forma u otra muchas indicaciones del método psicosocial del profesor Paulo Freire, método que ha venido utilizándose en la alfabetización de adultos. Asimismo, elementos del método del pedagogo brasileño han sido incorporados en el contexto de los programas de educación media, especialmente en la asignatura de Filosofía. El trabajo del profesor Ladino, que damos a continuación, resume esquemáticamente algunas de las ideas centrales de Paulo Freire, contenidas en diversas de sus obras, con lo que les da estructura y las reúne sistemáticamente para facilitar su estudio.

CAPITULO I

Fundamentos del método psicosocial. Es de suma importancia el que, en primer lugar, veamos claramente cuáles son los fundamentos en los que Paulo Freire basa su método; de los cuales brotan lógicamente los elementos de una metodología humanista, como él la llama.

1) **El concepto del hombre en Paulo Freire.** Lo más importante ciertamente en Freire es su concepto del hombre: del hombre **SUJETO** y **OBJETO** de la acción educativa.

A) **El hombre es un ser culto, esto es, un ser capaz de crear cultura.**

Para Freire, el hombre es esencialmente un ser creador de cultura. El hombre es quien, desde el momento de su aparición en el universo, comenzó a crear cultura, esto es, a transformar el universo para su servicio. Esta idea la sintetiza Freire diciendo: "A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación, dominándola, va añadiendo a la realidad algo de lo que él mismo es autor". "El hombre crea cultura". (1). Es así que la cultura es la contribución que el hombre hace al mundo de la naturaleza, y rectificar según composición original el medio por el cual el hombre descubre su carácter creador es la conciencia crítica. Esto es, por medio de la conciencia crítica descubre que es **CULTO**. "Sé que soy culto", afirmó enfáticamente un viejo campesino. Y al preguntársele por qué se sabía culto respondió: "porque trabajo y trabajando transformé el mundo". (2).

Por otra parte, el hombre se siente inconcluso, finito e indigente, por lo que siente la necesidad de hacer y rehacer su saber constantemente. Es por esto que Freire afirma: "Nadie sabe todo, así como nadie ignora todo". (3).

B) **El hombre, ser capaz de decisión.** El hombre además de ser un creador de cultura es también un ser de decisión, es decir, una creatura capaz de crear críticamente: El hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo y su propia actividad. Puede discernir, reconocer, criticar y modificar conscientemente el medio donde vive. (4). En una palabra, es un ser libre. Todos los hombres tienen la capacidad de decisión, mas lamentablemente, muchos no pueden ejercerla, debido a que se encuentran esclavizados bajo una conciencia mágica o ingenua que los mantiene bajo

el fatalismo, o porque están dominados por los mitos, o dirigidos por la publicidad organizada, o también porque se hallaban bajo la opresión de otros hombres. "Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan fatalísticamente su explotación". (5). Esto los lleva a asumir una posición pasiva ante la liberación.

Estas formas de esclavitud deben ser superadas mediante la función liberadora de la educación, la cual debe estar empapada de la creencia en el poder creador del hombre y en su poder de decisión. (6).

C) **El hombre, un ser de la praxis.** El pedagogo brasileño, define al hombre de la manera siguiente: "El hombre es un ser de la praxis, por lo que admira al mundo y lo objetiva, porque capta y comprende la realidad y la transforma en su acción reflexiva. Mas aún, el hombre es praxis, y por esto no puede reducirse a mero espectador de la realidad, ni tampoco a mera incidencia de la acción conductora de otros hombres que lo transformarán en cosa. Su vocación ontológica que él debe existir en la de sujeto que opera y transforma el mundo. Sometido a condiciones concretas que lo transforman en objeto, se sacrificará al hombre en su vocación fundamental". (7). Creo que estas afirmaciones no necesitan comentario alguno.

D) **El hombre, un ser de relaciones.** El hombre no es un ser solitario, sino un ser de relaciones. Relaciones que establece con los demás hombres y con el mundo en el cual vive (mundo en sentido amplio de la palabra). "El hombre no sólo está 'en' el mundo, sino que también está 'con el mundo'. "Está con" es el resultado de su apertura a la realidad, que lo hace un 'ente de relaciones'. (8).

E) **El hombre, un ser "situado y fechado".** El hombre se encuentra en condiciones temporales y especiales determinadas que él marca, y que a su vez, lo marcan. Está en un "aquí" y en un "ahora". Paulo Freire usa la expresión de Marcel "un ser situado y fechado" para describir esta situación del hombre. (9). Refiriéndose a esto dice también: "El hombre es un ser encargado en el espacio y en el tiempo, que su conciencia intencionada capta y trasciende. La posibilidad de admirar el mundo implica estar en él y con él. 'Estar con' es estar abierto al mundo, captarlo y comprenderlo, es actuar con sus finalidades para transformarlo". (10).

En otra de sus obras, Paulo Freire expresa: "Los hombres son, porque están en situación". (11). El hombre crea una realidad, la cual la asimila condicionando su actuar. Hombre y mundo no constituyen una dicotomía, ya que no existe el uno sin el otro. Sujeto y mundo establecen una relación dialéctica. Es por esto que el hombre no puede aprender sino mediatizado por el mundo, al cual, a diferencia de los animales, es capaz de admirar. De lo dicho anteriormente, se desprende el "porqué" que el método psicosocial toma al alfabetizando en su situación concreta, esto es, en su "aquí" y "ahora". (12).

2) EL CONCEPTO DE EDUCACION EN PAULO FREIRE: LA EDUCACION LIBERADORA O CONCIEN-TIZADORA

Según Freire, la educación para que sea una verdadera educación, debe desempeñar una función libe-

¹Ver otro artículo de Paulo Freire en Revista de Educación N.º 34, página 11.

radora en los hombres. Es lo que él llama la concepción humanista de la educación. Humanista, en contraposición de la concepción Bancaria o domesticadora de la educación.

Educación liberadora es aquella que hace al hombre tomar conciencia de sí mismo: de su valor como persona capaz de crear y decidir. (13). Como también del valor y respeto que se ha de tener por los demás hombres. Esto lleva igualmente a la toma de conciencia del hombre frente al mundo y frente a los otros hombres.

Asimismo educación liberadora es la educación para la práctica de la libertad, y la que tiene por objeto formar actores de la historia. Tal educación intenta igualmente descubrir en los educandos su poder de creadores de cultura y se esfuerza por hacerles sentir responsables de su acción en el mundo para transformarlo. (14). En una palabra, se empeña en hacerles sentir sujetos de su propio desarrollo.

Pero ¿qué es liberación?

Ante todo es una humanización del quehacer del hombre y es una reflexión sobre el mundo para transformarlo. (15).

Es problematizar su acción concreta, objetiva y real, para que, al ser tratada por el sujeto, opere sobre ella en forma crítica. (16). En otros términos, "es volverse reflexivamente sobre su situación y conocerla críticamente". (17). Es la afirmación de la libertad del hombre a sus opresores y al fatalismo de una conciencia ingenua o mágica. Esto último es lo que P. Freire llama la desmitificación del mundo. (18). De aquí que esta pedagogía se llame justamente "pedagogía del oprimido", esto es, la pedagogía que tiene por meta liberar al hombre de sus opresiones, cualesquiera sean éstas. (19).

En otros términos, la educación liberadora tiene como función formar conciencia crítica en el alfabetizando, haciendo en primer lugar que se torne espectador de su propia realidad y reflexione sobre ella. "Técnicamente este paso se realiza presentando (al educando) imágenes de su propio modo de vida, de sus costumbres, de sus creencias, de sus prácticas sociales, de sus actitudes de grupo, etc. Con eso el adulto se vuelve espectador y puede discutir su realidad, lo que significa abrir el camino para el comienzo de la reflexión crítica, del surgimiento de la autoconciencia". (20).

CAPITULO II

OBJETIVOS DEL METODO PSICOSOCIAL

Los objetivos específicos del método psicosocial nacen como fruto lógico de los fundamentos filosóficos que acabamos de exponer.

Estos objetivos los podemos sintetizar en los siguientes:

1) Formar en el educando una conciencia crítica: la concientización.

2) Lograr que los analfabetos superen su condición de inferioridad, haciéndolos conscientes de su valor de seres humanos, es decir, elevándolos a la condición de hombres.

3) Enseñar a leer y escribir al analfabeto.

En seguida explicaremos más ampliamente lo que Paulo Freire entiende por cada uno de estos objetivos enunciados.

a) **PRIMERO, formar una conciencia crítica o concientizar.**

Freire, citando a Viera, define la conciencia crítica como "la representación de las cosas y de los datos tal como se dan en la existencia empírica. En las correlaciones manuales, causales y circunstanciales". (21). M. Gajardo escribe al respecto: "La búsqueda de Freire se inicia con el surgimiento de una nueva metodología educacional de la alfabetización a través de un proceso de concientización, como proceso a través del cual el hombre desarrolla más conciencia crítica". (22).

Lo que en realidad pretende la educación liberado-

ra es hacer surgir en el alfabetizando una conciencia crítica y reflexiva, capaz de juzgarse a sí mismo y juzgar la cultura: las manifestaciones y las causas de la realidad a la cual se enfrenta. Hacer al hombre consciente de su propio valer y consciente de su actividad.

La gran preocupación del pedagogo brasileño es, como la de la pedagogía moderna, la de educar "para la decisión, para responsabilidad social y política". (23). Es educar para el compromiso de la transformación de la realidad, esto es, formar actores de la historia.

Con la formación de una conciencia crítica o reflexiva se pretende asimismo desterrar la conciencia ingenua o mágica, la cual atribuye a causas falsas los hechos de la vida diaria. Ormeño, citando a Carabantes, nos muestra un ejemplo de este tipo de conciencia. "Los pescadores de Dichato (cerca de Concepción) creen que el afán de lucro ahuyenta a los peces y cuando hacen una buena pesca dejan de trabajar algunos días para no demostrar su afán de lucro, impidiendo que los peces huyan de ellos". (24).

En este mismo sentido, Freire nos narra que "en el nordeste brasileño es muy común combatir la plaga de los gusanos echando tres palos, en forma de triángulo, en el lugar más castigado por éstos. En el extremo de uno de los palos hay un clavo en el cual el campesino ensarta uno de los gusanos. Los demás gusanos, por miedo, se retiran en "procesión" entre un palo y el otro. Sin embargo, mientras el campesino espera que se vayan, pierde gran parte de su cosecha". (25).

Lo característico de este tipo de conciencia es el fatalismo, el cual imposibilita a los hombres, ya que se sienten impotentes ante un hecho determinado (26).

Es así, pues, que la función de la educación, como ya se ha dicho, es la de problematizar y concientizar a fin de obtener una conciencia crítica en el educando. Su función "no" es la de superponer formas nuevas de pensamientos, o imponer nuevas técnicas, ya que esto provocaría una reacción de defensa ante el invasor. Su papel es problematizar y llevar a reflexionar sobre los hechos (27). Técnicamente esto se logra, como ya lo hemos visto, transformando al educando en un espectador de su realidad, y además por medio del diálogo.

b) **SEGUNDO, hacer al hombre consciente de su valor de ser humano: ser culto y capaz de decisión.**

La segunda finalidad del método psicosocial es la de ayudar al analfabeto a superar su condición de menor valía, haciéndolo consciente de su valor como humano.

Es mediante la conciencia crítica como el analfabeto descubre que él no es totalmente ignorante, sino que es también un hombre culto, porque con su trabajo transforma el mundo y la naturaleza. Y esto lo hace él tomando decisiones frente al mundo.

Con referencia a este objetivo es que Freire llama a su pedagogía "La pedagogía del oprimido", es decir, la pedagogía que se esfuerza por lograr la liberación del hombre, liberación de los opresores y del fatalismo de su conciencia mágica (28).

El papel de esta pedagogía lo resume muy acertadamente Jacques Chonchol, cuando dice: "El rol de la pedagogía es humanizar al hombre en la acción consciente que éste debe hacer para transformar el mundo" (29).

c) **TERCERO, la alfabetización propiamente tal.**

El tercer objetivo del método que estamos exponiendo es la alfabetización propiamente tal. Del hecho aplicó su método a este sector de la educación.

Una vez lograda la conciencia crítica de sí y de la realidad, el analfabeto siente espontáneamente la necesidad de alcanzar un plano más elevado del saber: "el plano letrado". En otras palabras, siente la necesidad de aprender a leer y escribir para participar de la cultura letrada. Y dentro de este proceso de alfabetización, el mismo alfabetizando es sujeto de su aprendizaje.

CAPITULO III

CARACTERISTICAS DEL METODO PSICOSOCIAL

1) **Concepción humanista de la educación.** De la concepción del hombre y de la concepción de la educación surgen algunas características del método psicosocial.

En primer lugar, este método toma al hombre como un **ser culto**, por esto, lo hace reflexionar sobre su situación de hombre en sí, y de hombre frente al mundo. De esta forma el mismo sujeto analfabeto es el **sujeto de su alfabetización**.

Toma además al analfabeto como un ser **"situado y fechado"**, es decir, en la realidad concreta en que éste se desenvuelve. También lo toma como un **ser de la praxis**.

Todo esto queda de manifiesto en la elección de las palabras "generadoras", como se verá más adelante.

A) Educación dialógica

Otra característica a la cual Freire da muchísima importancia es el **DIALOGO**. La educación humanista, dice, debe ser dialógica por esencia.

Pero, **¿qué es el diálogo? Y ¿cuáles son sus elementos?** El mismo autor lo define como una relación horizontal entre dos sujetos. Esto es, una relación horizontal entre educador y educando. Y "nace de una matriz crítica y genera criticidad" (30). "Se nutre de amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza, por ello, sólo el diálogo comunica y cuando los dos polos del diálogo se ligan así con amor, con fe, con esperanza, uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se instaura, entonces, una relación de simpatía entre ambos. Sólo así hay comunicación" (31). (El autor distingue muy acertadamente los conceptos de "extensión" y "comunicación".) (32)

Elementos dialógicos. Explicaremos más ampliamente las condiciones que se exigen como requisitos indispensables para que el diálogo se produzca y a la vez sea provechoso.

El primer requisito que pone el autor de este método es el **amor** al hombre y al mundo. "No es posible la pronunciación del mundo, que es acto de acción, si no existe el amor que lo infunda", afirma Freire (33). Por eso, donde quiera que existe un hombre oprimido, allí se debe estar comprometido con su causa: la causa de la liberación.

La **humildad** es otro de los elementos indispensables para el diálogo, entendido éste como una tarea de saber y actuar. "Los elementos que carecen de humildad o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo", escribe Freire (34).

Tampoco hay diálogo sin **esperanza**. Ella se basa en la inconclusión de los hombres, a partir de la cual éstos luchan en común, para perfeccionarse en la búsqueda del ser (35).

No habrá diálogo sin **fe** en los hombres. Fe en su poder de hacer y rehacer su poder de crear y recrear. Fe en la vocación de ser más. La fe en los hombres debe ser anterior al diálogo (36).

En resumen, sin amor, sin humildad y sin fe, no se puede dar la confianza entre los hombres, y sin la confianza no habrá diálogo.

Otro requisito para el diálogo es el **pensar crítico** y reflexivo.

Además el diálogo necesita de un **ambiente de participación**, lo que el autor llama el "área abierta" (37).

B) Educación antidialógica

Así como hay actitudes dialógicas hay también actitudes antidialógicas.

El **antidialógico** se produce cuando la relación educador-educando es vertical. La arrogancia, la autosuficiencia, el desamor, la acriticidad, la falta de fe en los hombres, la desesperación, etc., son actitudes contrarias al diálogo (38).

Otro elemento antidialógico es el "deseo de conquista". "Todo acto de conquista implica un sujeto que conquista y un objeto conquistado" (39).

El conquistador determina los fines del conquistado, por lo cual éste pasa a ser poseído por el conquistador.

La **invasión cultural** está en el mismo plano de la conquista. Esta consiste en la penetración de la concepción del mundo de los invasores, con lo cual frenan la creatividad de los invadidos (40).

Otra actitud antidialógica es la **manipulación** de las masas oprimidas. A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan poner en las masas sus objetos. Por tanto, mientras más inmaduras sean las masas, más fácilmente se dejarán manipular (41).

El **ambiente cerrado** de los latifundios, por ejemplo, impide todo diálogo, porque allí se da una estructura autárquica, y por lo tanto, la relación es de tipo vertical y no horizontal (42).

Como antidialógico es rechazado también el **sectarismo**, por ser "arrogante", "anticomunicativo", "castador", "fanático", "irracional", "acrítico": "un obstáculo para la emancipación de los hombres", etc. El autor del método psico-social tiene palabras muy duras para condenar el sectarismo. "El sectarismo, dice, nada crea, porque no ama, no respeta la opinión de los otros, pretende imponer a todos la suya, que no es opción sino fanatismo. De allí la inclinación del sectario al activismo que es acción sin vigilancia de la reflexión. De allí su gusto por el slogan, que difícilmente sobrepasa la espera de los mitos y por eso mismo al morir en las medias verdades, se nutre puramente de "lo relativo" al que atribuye valor absoluto" (43).

2) **La concepción bancaria de la educación.** Esta concepción es diametralmente opuesta a la concepción humanista y liberadora de la educación. Esta concepción "hace del proceso educativo un acto puramente de "depositar" contenidos de conocimientos, valores, slogans, propaganda, etc., en el educando, el cual se transforma en un mero 'depósito paciente', como 'conciencia vasija'" (44).

Nuestro autor rechaza tal concepción por ser verbalista, alienante, y por llevar a una memorización mecánica (45).

CAPITULO VI

EL ROL DEL EDUCADOR EN UNA EDUCACION LIBERADORA

Dentro de una concepción liberadora, el rol del educador será, ante todo, el de **cientificar** y **problematizar** la realidad. Es así como la alfabetización y la cientificación nunca van separadas. Otra actitud del educador debe ser la **dialógica**, con lo que implica una relación entre educador y educando de tipo horizontal, no autoritaria ni paternalista. El profesor no tiene derecho a imponer sus opciones: eso sería domesticación (46). Su función es la de comunicar y no de extender (47).

El respeto por la libertad de opción de los educandos es fundamental en este tipo de educación; pues ella debe ser "una liberación de hombres y no de objetos" (48).

La función del profesor es la de formar una conciencia crítica, por medio de la cual el alfabetizando descubre que él es culto. De esta manera el principal agente de su alfabetización es él mismo. Por otra parte, el educador en su diálogo con el educando está también en un proceso de educación. De aquí que Freire pueda afirmar: "De la concepción humanista resulta:

- a) no más educador del educando,
- b) no más educando del educador,
- c) sino un educador-educando con un educando-educador" (49).

Y en otro lugar escribe: "Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo" (50).

Sobre la educación liberadora es importante ver la coincidencia con la declaración de los obispos latino-

americanos en Medellín, acerca de lo que debe ser la educación, que ellos también denominan liberadora (51).

CAPITULO V

ETAPAS DEL METODO PSICOSOCIAL EN SU APLICACION

La aplicación del método en la alfabetización se hace en tres etapas: la preparatoria, la de motivación y la de alfabetización propiamente tal.

1) La etapa preparatoria. En esta etapa se estudia el lenguaje, las necesidades y los problemas de los analfabetos, a fin de interpretar sus aspiraciones y objetivos. (Hay que recordar que el hombre es un ser situado y fechado.) Se intenta un máximum de intervención del pueblo en la estructuración del programa.

Weffort resume muy bien esta primera etapa cuando escribe: "Al educador le corresponde tan sólo registrar fielmente este vocabulario y seleccionar algunas palabras básicas en término de frecuencia, relevancia como significación vivida y tipo de complejidad fonética que presentan. Estas palabras de uso común en el lenguaje del pueblo y cargadas de experiencia vivencial son decisivas, pues a partir de ellas el alfabetizando irá descubriendo las sílabas, las letras y las dificultades silábicas de su idioma, además de servir de material inicial para descubrir nuevas palabras. Son las palabras generadoras, a partir de cuya discusión el alfabetizando tomará posesión de su idioma" (52).

De esta forma, la memorización no estará desvinculada de su experiencia existencial. Las palabras generadoras se eligen con criterios científicos, lingüísticos, fonéticos y antropológicos (53).

2) La etapa de motivación. En esta etapa, utilizando el material convenientemente codificado, se reflexiona sobre el rol del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Durante esta etapa el analfabeto debe comprender que aunque no es letrado, participa en la creación de la cultura y debe comprender también su valor de ser humano. De esta manera, se dispone al aprendizaje de la lectura letrada, como ya lo hemos visto en otro lugar de este trabajo.

La enseñanza se hace presentándoles al sujeto cuadros que le muestren el mundo natural y el cultural, esto es, la naturaleza y lo que el hombre ha producido en ella con su trabajo.

El analfabeto, al llegar a percibir estos dos mundos, comprenderá que su ignorancia es relativa, y que la ignorancia absoluta no existe (54).

3) La etapa de la alfabetización propiamente tal. Durante esta etapa se reflexiona sobre la realidad de los analfabetos, de su comunidad local y nacional. Para ello se utiliza un material codificado. Esto se hace presentando imágenes que llevan la palabra generadora impresa, y sobre las cuales se discute. Se llama "generadora" porque debe dar origen a otras palabras. Así, por ejemplo, en el texto "Sugerencias para la alfabetización de adultos", preparado por el Gobierno de la Unidad Popular, encontramos las siguientes palabras generadoras: casa, leche, voto, guitarra, hogar, cesante, compañero, camisa, etc.

El primer paso, después de la discusión sobre la imagen presentada, es la vocalización de la palabra generadora entera, y después, de cada una de sus sílabas con las vocales. En seguida se pasa a la escritura de la misma y también de sus sílabas en forma separada.

"La escritura, como la lectura, parte de palabras y nunca de signos aislados que carecen de sentido" (55).

CONCLUSION

Estamos seguros que una serena y profunda reflexión sobre los fundamentos del método psicosocial y de las consecuencias que lógicamente nacen de ellos, ayudará enormemente a los educadores. Así, por ejem-

plo, los hará, ante todo, reconocer en los alumnos su valor de "personas", y de personas capaces de crear y de decidir. Por lo tanto, su tarea será solamente dar ocasión para que su capacidad creadora se manifieste y de mostrarles caminos a seguir, pero nunca de decidir por ellos. O mejor dicho, el educador tiene que hacer caminos con ellos. Por otra parte, le hará tomar a sus alumnos como seres "situados y fechados", esto es, los llevará a investigar la situación concreta en la sociedad en que viven y se desarrollan.

Reconocemos que hay ciertas afirmaciones y principios discutibles, pero no es nuestra intención juzgar sobre ellos. Nuestra labor ha consistido en "sistematizar y estructurar" en pocas páginas lo que se halla en las obras de Paulo Freire.

Sobre la acción cultural =	Sobre la acción.
La educación como práctica de la libertad =	La educación.
¿Extensión o comunicación? =	¿Extensión?
La Pedagogía del oprimido =	La Pedagogía.

NOTAS

1. FREIRE, P., La educación como práctica de la libertad, Santiago de Chile, 1969, 44.
2. Op. cit., 99.
3. FREIRE, P., ¿Extensión o comunicación?, Icaira, Santiago de Chile, 1969, 86.
4. Cf. ORMEÑO E., El método psicosocial. Informe al curso de educación de adultos celebrado en Caracas en julio de 1970. Mimeografiado, 2.
5. FREIRE, P., La Pedagogía del oprimido, Montevideo, julio de 1970, 66.
6. Cf., La Pedagogía, 61.
7. FREIRE, P., Sobre la acción cultural, Icaira, Santiago, 1969, 18-19.
8. La educación, 41.
9. Op. cit., 43.
10. Sobre la acción, 10.
11. La Pedagogía, 121.
12. Cf. ORMEÑO E., op. cit., 2, La Pedagogía, 97-98.
13. Como se puede constatar, "concientización", en Paulo Freire, es algo muy diferente al concepto que comúnmente se tiene de este término.
14. Cf. La Pedagogía, 92-94.
15. Cf. La Pedagogía, 88.
16. Cf. ¿Extensión?, 21.
17. Sobre la acción, 25.
18. Cf. Sobre la acción, 21-22.
19. Al respecto es interesante constatar la coincidencia de estas afirmaciones con las de los obispos de América Latina, reunidos en Medellín quienes hablan de una EDUCACION LIBERADORA. "Existe, en primer lugar, el vasto sector de los hombres 'marginados' de la cultura, los analfabetos, y especialmente los analfabetos indígenas, privados a veces hasta del beneficio elemental de la comunicación por medio de la lengua común. Su ignorancia es una servidumbre inhumana. Su liberación, una responsabilidad de todos los hombres latinoamericanos. Deben ser liberados de sus prejuicios y supersticiones, de sus complejos e inhibiciones, de sus fanatismos, de un sentido fatalista de su incompreensión temerosa del mundo en que viven, de su desconfianza y de su pasividad". La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio, Santiago, 1969, Ed. Paulinas, II. Conclusiones, N.º 3.
20. ORMEÑO E., op. cit., 5.
21. "Se presenta una imagen en la que se ve a un hombre sacando agua de un pozo. Se debate la situación con simples preguntas como las siguientes: ¿Quién hizo el pozo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? De tal situación y discusión emergen dos conceptos básicos: el de la necesidad y de trabajo, el de naturaleza y cultura".
22. La educación, 94.
23. Sobre la acción, introducción.
24. La educación, introducción, 26.
25. Op. cit., 3.
26. ¿Extensión?, 25.
27. Cf. La educación, 94-95.
28. Cf. ¿Extensión?, 21; La educación, 99.
29. Cf. La pedagogía, 53.
30. ¿Extensión?, introducción, 11.
31. Jaspers citado por Freire.
32. La educación, 95.
33. Véase su obra ¿Extensión o comunicación?
34. "La expresión 'extensión' educativa es una contradicción en sus términos. Educar y educarse no es extender algo desde la 'sede del saber', hacia 'la sede de la ignorancia', con este 'saber positivo' a lo que habitan en ésta". (pág. 22).
35. La pedagogía, 106-107.
36. Op. cit., 108.
37. Cf. op. cit., 109-110, y Sobre la acción, 70.
38. Cf. La pedagogía, 108, y Sobre la acción, 69.
39. Esta fe "no es fe ingenua. El hombre dialógico que es crítico, sabe que el poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder de los hombres, los cuales en situaciones concretas alienadas tienen ese poder disminuido".